

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Кудрявцев Игорь Владимирович,
 Профессор кафедры «Теории государства и права»
 Ташкентского государственного юридического университета,
 кандидат юридических наук
 E-mail: igorzamin@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

For citation: Kudryavtsev Igor Vladimirovich. PROSPECTS FOR IMPROVING RULE-MAKING IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 14-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072023>

АННОТАЦИЯ

Успешная реализация намеченных широкомасштабных реформ в значительной степени зависит от сформировавшейся за прошедшие годы законодательной базы, а также качества нормотворческого процесса. Имеющиеся недостатки в данном направлении приводят к продолжению негативной практики разрозненного регулирования общественных отношений в различных областях, что становится причиной возникновения правовых коллизий, разночтений и сложностей правоприменения. Учитывая это, в данной научной статье подробно анализируются вопросы совершенствования организационно-правовых основ осуществления нормотворчества в нашей стране на основе законодательства. Также в данной статье выдвигаются предложения по практике законодательства и правоприменения в целях повышения креативности норм в нашей стране.

Ключевые слова: право, норма, государство, закон, решение, нормотворчество.

Кудрявцев Игорь Владимирович,
 Тошкент давлат юридик университети
 “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” кафедраси профессори,
 юридик фанлар номзоди
 E-mail: igorzamin@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Кенг кўламли ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши кўп жihatдан ўтган йиллар давомида шакланган қонунчилик базасига, шунингдек, норма ижодқорлиги жараёнининг сифатига боғлиқ. Бу йўналишдаги мавжуд камчиликлар турли соҳаларда ижтимоий муносабатларни узвий тартибга солишнинг салбий амалиётининг давом этишига олиб келади, бу эса ҳуқуқни қўллашда ҳуқуқий низолар, келишмовчиликлар ва қийинчиликларга сабаб

бўлади. Шунингдек, инобатга олган ҳолда мазкур илмий мақолада мамлакатимизда норма ижодкорлигини қонунчилик асосида амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари атрофича таҳлил этилган. Мазкур мақолада мамлакатимизда нормалар ижодкорлигини ошириш мақсадида қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига доир таклифлар ҳам илгари сурилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқ, норма, давлат, қонун, қарор, норма ижодкорлиги.

Kudryavtsev Igor Vladimirovich,

Professor of the Department of Theory of State and Law
of Tashkent State University of Law,

PhD in Law

E-mail: igorzamin@gmail.com

PROSPECTS FOR IMPROVING RULE-MAKING IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ANNOTATION:

At the same time, the successful implementation of the planned large-scale reforms largely depends on the legislative framework that has been formed over the past years, as well as the quality of the rule-making process. The existing shortcomings in this direction lead to the continuation of the negative practice of disjointed regulation of social relations in various areas, which becomes the cause of legal conflicts, discrepancies and difficulties in law enforcement. Taking this into account, this scientific article analyzes in detail the issues of improving the organizational and legal framework for implementing rule-making in our country on the basis of legislation. This article also puts forward proposals for the practice of legislation and law enforcement in order to increase the creativity of norms in our country.

Keywords: right, norm, state, law, decision, rule-making.

Оценка состояния ведомственного нормотворчества не свидетельствует о его совершенстве и оптимальности, в связи с этим считаем, что необходимо принять меры к упорядочению ведомственного нормотворчества, повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов в министерствах. Данные меры связаны с необходимостью усиления внешнего контроля за ведомственными нормативными правовыми актами.

Мы считаем нужным внести некоторые изменения в раздел III. Закона «О нормативно-правовых актах», и в числе основных требований, предъявляемых к нормативно-правовым актам учесть и иные требования, выработанные практикой и наукой.

Но перед этим в Законе «О нормативно-правовых актах» обязательно должно найти свое отражение научно-обоснованное деление актов на: законодательные акты и ведомственные нормативные акты. На данный момент в Законе такого деления нет, их объединяет общий для них термин «нормативно-правовой акт».

На данный момент, процедуры по разработке и дальнейшему продвижению проектов ведомственных актов разработаны в Правилах подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов. Мы считаем данный подход верным, т.к. он не нагромождает Закон «О нормативно-правовых актах» большим объемом правового материала. Но все-таки мы считаем нужным в данном Законе кратко упомянуть о стадиях разработки нормативно-правовых актов.

На данный момент Законом в главе второй (подготовка проектов ведомственных нормативно-правовых актов) определены следующие стадии разработки нормативно-правовых актов:

- процедуры организации подготовки проектов нормативно-правовых актов (Ст. 15);
- процедуры по изучению практики применения акта (Ст. 16);
- процедуры по внесению проекта акта в орган, принимающий данный акт (Ст. 17);
- процедуры реализации экспертизы проектов актов (Ст. 18);
- процедуры по представлению актов на регистрацию (Ст. 22);

- процедуры по пересмотру ранее принятых актов в связи с принятием нового акта (Ст. 23).

В Правилах подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов мы видим следующие стадии разработки ведомственных нормативных актов:

- организация подготовки проектов ведомственных нормативно-правовых актов;
- работа над содержанием и структурой акта;
- изложение содержания акта;
- меры по подготовке проектов по внесению изменения и дополнения в акты;
- оформление акта;
- согласование акта;
- принятие акта;
- представление акта в Министерство юстиции на экспертизу и регистрацию.

Исходя из вышеуказанного нормативного обзора стадий разработки нормативных актов, мы хотели бы внести ясность в следующем.

В юриспруденции определены стадии подготовки нормативно-правовых актов Республики Узбекистан:

- для разработки актов общего уровня (Закон «О нормативно-правовых актах»);
- для разработки нормативных актов ведомственного уровня (Правила по подготовке и принятию ведомственных актов).

Следовательно, мы не являемся сторонниками смешивания стадий указанных видов нормотворчества, сколько считаем нужным в науке провести четкое разграничение стадий подготовки и разработки нормативных актов.

Также мы считаем нужным сказать об отсутствии в вышеуказанных актах государственного органа, который мог в установленном порядке осуществлять анализ деятельности министерств и ведомств по разработке ведомственных нормативных актов. Первые мысли об этом сосредотачиваются на Министерстве юстиции, но у этого государственного органа своей работы хватает. Считаем нужным отметить, что такое учреждение должно функционировать при Кабинете Министров, и иметь полномочия по урегулированию конфликтов между министерствами и ведомствами по поводу принятия тех или иных ведомственных нормативных актов.

Ввиду этого, считаем нужным изложить **пункт 16** Правил подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов в следующей редакции:

«Подготовка проекта ведомственного нормативно-правового акта возлагается на одно или несколько структурных подразделений министерств и ведомств с учетом их функций и компетенций. Ответственность за свою работу указанные подразделения несут непосредственно перед министрами и начальниками ведомств».

Также считаем нужным изложить **пункт 72** Правил подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов в следующей редакции:

«Деятельность по разработке ведомственного нормативного акта координирует уполномоченный государственный орган по координации деятельности министерств и ведомств по нормотворчеству при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

При возникновении разногласий между министерствами и ведомствами в ходе согласования проекта ведомственного нормативно-правового акта такой акт не может быть принят до устранения причин разногласий. В случае, если устранение разногласий невозможно, то для окончательного решения вопроса министерство или ведомство, ответственное за подготовку ведомственного нормативно-правового акта, должно обратиться в уполномоченный орган по координации деятельности министерств и ведомств по нормотворчеству при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

Указанные изменения в законодательстве позволят обозначить роль нормативной и методологической основы для создания самостоятельной, независимой контрольной структуры в государственном механизме (а именно, в структуре Кабинета Министров), что будет содействовать реальному установлению режима законности посредством создания

определенного режима воздействия на случаи противоправных действий и злоупотреблений правом государственными органами и должностными лицами.

Это изменение в законе будет способствовать правовой модернизации. Для создания уполномоченного органа по координации деятельности министерств и ведомств по нормотворчеству при Кабинете Министров Республики Узбекистан нужно определить огромный правовой массив, оценить необходимость его создания с позиции практики, и в качестве цели его формирования иметь ввиду не только оценивание информации о практике нормотворческой работы министерств и ведомств, ну и другие задачи множества уровней взаимодействия государственных органов.

Модернизации ведомственного нормотворчества будет содействовать не только вышеуказанные поправки. Мы считаем целесообразным внести дополнение в **статью 25 Закона «О прокуратуре»**, и изложить часть первую статьи 25 Закона в следующей редакции:

«Протест на противоречащий закону нормативный акт приносится прокурором или его заместителем в орган, издавший его, либо в вышестоящий орган. В таком же порядке приносится протест на незаконные решения должностного лица. Оспариваемый нормативный правовой акт приостанавливает свое действие во времени до рассмотрения протеста либо до принятия судебного решения».

Ниже считаем целесообразным рассмотреть перспективные направления по повышению качества нормотворчества.

На данный момент существует очевидная необходимость внедрения в нормотворчество современных ИКТ, что может быть выражено в работе по дальнейшему совершенствованию системы электронной подачи коллективных инициатив граждан (веб-портал «Mening fikrim»). Также нужно заметить, что для этого необходимо организовать пересмотр количества голосов, которые необходимо подавать в виде инициатив. В этом деле должен быть отражен передовой опыт зарубежных стран, детализация процедур по принятию и рассмотрению государственными органами гражданских инициатив относительно установления.

В Республике Узбекистан очень актуальным будет применение в нормотворчестве элементов модели «умное регулирование». Для того, чтобы реализовать эту модель, нужно в первую очередь обеспечить поэтапный переход к применению элементов модели «умное регулирование». Для реализации данной концепции необходимо:

- отменить существующие устаревшие правовые нормы;
- исследовать на предмет ограничений сроки действий государственных органов, которые усложняют реализацию процедур по принятию нормативных актов.

В числе данных задач также нужно перечислить следующие мероприятия:

- оценивание по новым методам нормативных актов, которые проходят установленные процедуры принятия и рассмотрения;
- конкретизация целей и задач нормативных актов;
- оценка регуляторного воздействия нормативных актов путем распространения ее действия на принятые акты;
- совершенствование антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, а именно путем усиления общественного эффекта данной экспертизы.

Совершенствование институциональных основ нормотворчества предполагает решение следующих задач:

1. Создание единого органа, который будет координировать деятельность государственных органов, граждан и других субъектов в процессе разработки нормативных актов.

2. Реализация принципов открытости парламентских обсуждений ввиду внесения проектов законов, что возможно реализовать с помощью следующих механизмов:

- оперативное опубликование в Интернете Олий Мажлиса текстов законопроектов и аналитических материалов к ним после каждого чтения;
- проведение онлайн-трансляций обсуждений в СМИ;
- возможность получать от общества через Интернет-ресурсы активные предложения и

замечания в режиме реального времени.

3. Реализация концепции пилотирования и экспериментального применения управленческих решений в регионах, а в последующем формирования позитивного опыта в стране, в целом.

4. Улучшение работы по межведомственному информационному обмену результатов статистического учета практики, с целью проведения оценки воздействия нормативных актов и выявления проблем в данных актах.

5. Активное использование достижений юридической науки, особенно с применением ИКТ, онлайн-ресурсов, содержащих инициативные идеи.

6. Налаживание работы эффективных механизмов консультирования с экспертным сообществом.

Следует отметить, что конечная цель применения ИКТ в нормотворчестве - создание стройной и эффективно работающей системы в государственном управлении и создании нормативно-правовых актов. Главной особенностью систематизации является сочетание упорядочения законодательства с его обновлением, совершенствованием.

Применение ИКТ в систематизации законодательства необходимо совершенствовать, во-первых, для дальнейшего развития и совершенствования законодательства и государственного управления.

Представляется необходимым:

1) провести ревизию всей нормативной базы на реализацию цели очищения от не действующих нормативных актов;

2) разработать новую концепцию применения ИКТ в систематизации законодательства Республики Узбекистан;

3) проанализировать формы и виды систематизации нормативных актов и их элементов[1].

В Узбекистане одним из самых актуальных вопросов государственного управления является вопрос формирования электронного правительства.

Налаживание процесса автоматизации документов, работающих в технике нормотворчества, имеет большое значение в повышении эффективности правотворчества. Следовательно, сбор, хранение или поиск большого количества правовой информации создает проблему, которая, в свою очередь, требует электронной доставки существующих юридических документов. В то же время автоматизация работы с электронными документами с использованием современных информационных технологий приведет к упрощению физического труда при работе в этой области, сокращению и упрощению разработки новых нормативно-правовых актов[2].

Это также требует автоматизации регистрации и распространения нормативно-правовых актов, принятых различными министерствами, государственными комитетами, местными органами власти и другими органами, которые, в свою очередь, создают электронные копии этих документов.

Следует отметить, что формирование и обновление электронной базы правовой информации, размещение такого рода информации в различных информационных технологиях, автоматизация работы с ними, создаёт удобства как для разработчика проекта юридического документа, так и для простых граждан[3].

Сегодня мы видим важность автоматизации работы с различными государственными органами и организациями, физическими и юридическими лицами, особенно с предоставлением интерактивных государственных услуг с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Использование интерактивных государственных услуг, в первую очередь, создает огромные возможности для разработки проектов правовых актов благодаря тому, что правовая информация размещается на официальных сайтах различных государственных органов и автоматизируется работа с принятыми ими документами.

Внедрение современных информационных технологий в процесс подготовки проектов нормативно-правовых актов будет способствовать повышению качества и эффективности принимаемых нормативно-правовых актов[4].

Необходимо отметить важность электронных документов в этом отношении.

Основными задачами создания системы электронного документооборота являются:

- охват всей системы управления документооборотом организации с момента, когда задачей создания документа является обеспечение архивирования документа и обеспечение хранения документов в различных форматах;
- унификация единого документооборота в удаленных региональных структурах и т.д.

В развитых странах электронная обработка документов находится на высоком уровне, главным образом из-за стремления перейти на безбумажные технологии в этих странах, прежде всего из-за быстрого развития информационных технологий в новую эпоху. Как правило, системы электронного документооборота и электронного документооборота регулируются специальным законодательством со всего мира. В частности, в нашей стране приняты законы «Об электронном документообороте» и «Об электронной цифровой подписи».

Проблемы, связанные с цифровизацией правовой сферы, на сегодняшний день стали отдельным направлением исследования[5], в котором цифровизация ведомственного нормотворчества привлекает к себе научный и практический интерес не столько в плане раскрытия самой природы цифровизации нормотворчества, сколько в аспекте поиска тех преимуществ, которые несет с собой это бурно развивающееся междисциплинарное (экономическое, социальное, правовое и пр.) явление[6].

Изменения, которые происходят в правовых системах зарубежных стран под влиянием процессов цифровизации, не остались незамеченными учеными. Ряд ученых полагают, что в результате воздействия четвертой промышленной революции юридическая наука и право, в частности, меняют свой образ, изменятся регулятивная роль, границы и пределы действия права[7], текущие изменения не обойдут стороной и нормотворческую деятельность, которая под воздействием новой реальности вполне может поменять ряд своих ключевых параметров[8]. В связи с этим, как полагает К.Ф. Исабекова, для цифровизации нормотворчества нейронная сеть подходит больше всего, так как она обучаемая, как результат, принимаемые нормативные акты станут более стабильными и практически выверенными[9].

Цифровая трансформация ведомственного нормотворчества предопределена объективными факторами, связанными с переходом многих государств к цифровой экономике, развитием качественно новых общественных отношений, нуждающихся в создании механизма их правового регулирования[10]. Предполагается, что цифровизация ведомственного нормотворчества на основе использования системы искусственного интеллекта в некоторой степени позволит возложить на последний некоторые функции правовых служб федеральных органов исполнительной власти по подготовке ведомственных актов[11].

Одновременно с этим имеют место быть нерешенные проблемы, касающиеся перехода ведомств на безбумажное взаимодействие, где важная роль будет отведена технологиям искусственного интеллекта. В частности, представляется проблематичным разработать программу, в которой необходимо будет предусмотреть все тонкости отраслевого законодательства, а также включить в программную среду встречающиеся неточности и ошибки, допускаемые федеральными органами исполнительной власти для их анализа искусственным интеллектом в процессе подготовки ведомственных актов[12].

Необходимо отметить, что бумажный документооборот существенно усложняет и замедляет нормотворческий цикл. Предпосылками для оптимизации нормотворческой деятельности может быть ее цифровизация, которая на уровне пилотного проекта уже внедряется в работу некоторых федеральных органов исполнительной власти. При этом оптимизация как процесс направлена на выбор наилучшего варианта из всех возможных и приведение ее к состоянию наибольшей эффективности[13].

Цифровая трансформация призвана качественно изменить содержание нормотворчества федеральных органов исполнительной власти, в том числе отдельные его стадии и процедуры. Поэтому заниматься работой по цифровой трансформации нормотворчества должен не отдельно взятый департамент или конкретное ведомство, а все уровни государственной власти, научно-исследовательские институты, профильные компании и профессиональное сообщество.

Внедрение инновационных решений в нормативно-правовое регулирование ведомств позволит в некоторой степени повысить качество подготавливаемых ими законодательных и ведомственных актов, минимизировав типовые ошибки, допускаемые ведомствами, а также позволит проанализировать недостатки в стадиях нормотворческого процесса и сформировать конкретный механизм по его оптимизации.

Цифровая трансформация нормотворчества даст возможность ведомствам совершенно по-новому планировать результаты своей деятельности. В этом смысле цифровая трансформация становится драйвером, механизмом развития цифровизации нормотворческой деятельности, где искусственный интеллект предназначен для выполнения тех задач, которые могут быть решены без участия кадровых специалистов профильных структурных подразделений ведомства.

Применение в ближайшем будущем технологий искусственного интеллекта в нормотворческом цикле позволит минимизировать фактор правовой неопределенности, что приведет к трансформации «человеческого права» в машинный алгоритм, вполне допускающий математическую точность и логику[14]. В связи с этим на сегодняшний день для сектора государственного управления своевременны и актуальны поэтапный переход на цифровой формат нормотворческой деятельности, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, внедрение в нее программ, функционирующих в том числе на технологиях искусственного интеллекта, что повышает эффективность и качество подготавливаемых актов, отражаясь на всей правовой системе, задавая общий вектор ее поступательного развития.

Технологии искусственного интеллекта позволят формировать такой контент, который в большинстве случаев отменит юридическую рутину и позволит быстро и точно принимать решения[15]. При этом полезно будет учесть весь массив накопленных замечаний к апробации существующих технологий искусственного интеллекта.

В свою очередь, с развитием современных информационных технологий разработка сложных технологических решений для комплексного анализа проектируемого ведомственного акта, применение искусственного интеллекта, алгоритмов машинного обучения потребуют изменение подходов в нормотворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также внесение изменений в отдельные законодательные акты, подготовку новых источников права и разработку нового понятийного аппарата, позволяющего единообразно толковать и применять на практике разрабатываемые технологии в нормотворчестве.

Эффективность осуществляемых реформ в стране непосредственно связана с качеством издаваемых в государстве нормативно-правовых актов. Поскольку важнейшей задачей на пути построения демократического, правового государства, с развитым гражданским обществом, являются такие направления в нормотворчестве как: 1. либерализация законодательства, 2. обеспечение комплексного развития всех сфер жизни гражданского общества, 3. защита прав и свобод граждан. Одним из основополагающих элементов на пути построения демократического правового государства с развитым гражданским обществом является модернизация и улучшение качества национального законодательства. Поскольку правовые нормы создают необходимые условия для развития всех сфер жизни общества, защиты прав и свобод граждан. В связи с наметившимися тенденциями, особое значение приобретает Указ Президента от 08.08.2018 года «Об утверждении концепции совершенствования нормотворческой деятельности» в Республике Узбекистан. Данный нормативный акт

закладывает прочный правовой фундамент сопутствующих правовых и административных реформ.

Политическая воля главы государства нашла своё правовое обличие в данном указе. Примечательным становится тот факт, что в данном нормативном акте впервые были обозначены основные направления нормотворческой деятельности в нашем государстве. «Основными направлениями совершенствования нормотворческой деятельности были определены:

- систематизацию законодательной базы, обеспечение стабильности правового регулирования общественных отношений;

- повышение качества процессов разработки и принятия нормативно-правовых актов, а также совершенствование мониторинга их исполнения;

- внедрение в нормотворческий процесс современных информационно-коммуникационных технологий;

- применение в нормотворчестве элементов модели «умное регулирование»;

- совершенствование институциональных основ нормотворческой деятельности».

Президент Республики Узбекистан в Концепции совершенствования нормотворческой деятельности оценил актуальные проблемы, также им были выдвинуты способы, наиболее подходящие для решения задач в настоящий момент.

Помимо этого обозначен ряд концептуальных задач, таких как: принятие законов, прямого действия, регулирующих различные виды общественных отношений, которые, в свою очередь, будут воздействовать непосредственно на большую часть сфер деятельности общества, определение правового воздействия всех принимаемых правовых норм на социальную, экономическую, инвестиционную, культурную и прочие сферы, активное использование передовых информационно-коммуникационных технологий в нормотворческой деятельности[16].

В целях организации эффективного механизма взаимодействия, между государственными органами, негосударственными организациями и научным обществом, и внедрения определенного механизма для оценки законодательных актов, регулирующих экономическую, социальную и культурную деятельности общества и государства.

Для достижения данной цели, задействованы необходимые административные ресурсы, в частности, был создан специальный отдел задачей которого является, оценка воздействия упорядочения, законодательных актов.

Соответствующие постановления правительства от 12 и 22 марта 2019 года определили механизм осуществления правовой оценки воздействия и утверждена дорожная карта схемы оценки воздействия упорядочения. Очевидно, что принятый в 2021 г. Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» - нормативный акт, который в полной мере является правовой базой Концепции совершенствования нормотворческой деятельности. Указом Президента за №УП-6019 от 06.07.2020 года был составлен план мер по проведению сплошной инвентаризации нормативно-правовых актов и нормативных актов в сфере технического регулирования, непосредственно влияющих на предпринимательскую деятельность задача инвентаризации.

Именно создание и принятие новой концепция совершенствования нормотворчества послужило импульсом для разработки и принятия нового Закона «О нормативно-правовых актах» от 2021 г.

В период с 2008 по 2017 годы было издано более 8 тысяч документов, половина из которых аннулирована. К примеру, с 2017-2018 годы частично либо полностью было аннулировано более 900 нормативно-правовых актов.

В настоящее время, придаётся особое значение анализу законодательных актов, прошедших широкое общественное обсуждение. Благодаря новым требованиям законопроекты, которые затрагивают права, свободы, законные интересы, физических и юридических лиц и которые имеют непосредственное влияние, воздействие на социальную

жизнь, на предпринимательство, экологию, культуру будут выноситься на общественное обсуждение в обязательном порядке.

Данные меры направлены на полное обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан и субъектов предпринимательства, всесторонний учет их мнений.

На пути модернизации и совершенствования нормативно правовой базы государства, особенным образом внимание акцентируется, на принятие новых правовых норм и улучшению ныне существующих, при вводе определенных новшеств или же изменений в законодательство, особое внимание уделяется передовому опыту демократических стран, с уже развитой правовой системой[17].

Анализируя и основываясь на опыте передовых зарубежных государств, в нашей стране, ведется масштабная работа по усовершенствованию и приведению к мировым стандартам, существующей системы оценивания нормативно-правовых актов.

Говоря о развитии правовой системы, стоит уделить отдельное внимание роли нормотворческой деятельности, поскольку от данного процесса зависит качество принимаемых законов и вследствие этого уровень правовой системы государства. В нормотворческой деятельности нашего государства, как и в большинстве демократически развитых стран мира, Министерство Юстиции играет важнейшую роль, в принятии законов и подзаконных актов. Одними из главных задач и направлений деятельности Министерства Юстиции, в сфере нормотворчества, считается:

1.Поэтапное осуществление единой правовой политики государства, в сфере нормотворчества и правоприменительной практики, направленной на обеспечение защиты прав и свобод граждан, закрепленных в конституции, верховенства закона, законности в сфере общественного и государственного строительства;

2.Разработка предложений по совершенствованию национальной законодательной базы, осуществляя при этом, демократические, социально-экономические, общественно политические реформы;

3.Определение в существующем законодательстве «белых пятен», помимо этого положений и норм, являющихся базисом для создания рисков проявления коррупции, совершения других правонарушений в системе государственной власти и управления.

Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов, является неразрывной частью нормотворческого процесса[18].

Ее значение в обществе растет с каждым днем, а влияние охватывает практически все сферы общественной жизни.

Экспертиза законопроекта — специальное исследование, проводимое с целью оценки качества законопроекта, его соответствия Конституции Республики Узбекистан и действующему законодательству, оценки перспектив действия закона, принятого на основе данного законопроекта. Такие исследования должны проводиться экспертами в определенной области знаний в нормативно определенном порядке, а результаты его проведения отражаются в заключении эксперта[19].

В процессе нормотворчества проводятся экспертизы проектов нормативных правовых актов с целью устранения в них всевозможных недостатков. Особое значение экспертиза приобретает сегодня, когда принятие эффективных, юридически грамотных, работающих законов, своевременность и точность законодательных решений становятся во многом определяющим фактором экономического, политического и социального реформирования [20].

Следует особо отметить роль правовой экспертизы, как неотъемлемой части процесса законотворчества[21].

Данное требование закреплено в Законе «О нормативно-правовых актах». Так, проект нормативно-правового акта подлежит обязательной правовой экспертизе. В ходе правовой экспертизы проверяется соответствие проекта нормативно-правового акта, Конституции и законам Республики Узбекистан, иным нормативно-правовым актам, имеющим по сравнению

с ним более высокую юридическую силу, правилам законодательной техники, а также обоснованность и целесообразность применения отсылочных норм.

Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов может проводиться юридической службой разработчика или органа, принимающего нормативно-правовой акт, а также Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими организациями в соответствии с законодательством.

При этом Министерство юстиции Республики Узбекистан осуществляет правовую экспертизу проектов нормативно-правовых актов после проведения иных видов экспертиз.

Необходимо отметить, что среди всех экспертиз, правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов занимает особое место, поскольку экспертиза оценивает степень законности принимаемого нормативного акта и осуществляет контроль за недопущением притеснения законных интересов граждан.

Одним из наиболее актуальных направлений осуществляемой государством административно-правовой реформы принято считать борьбу с проявлениями коррупции. По этой причине в нашей стране существует механизм, противодействующий и пресекающий коррупцию названный антикоррупционной экспертизой.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов есть ничто иное как, деятельность, осуществляемая специалистами, уполномоченных ведомств по определению и профилактике коррупциогенных факторов, относящихся к проектам нормативно-правовых актов, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

Исходя из опыта зарубежных стран, в области антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, можно отметить то, что антикоррупционная экспертиза, имеет широкое распространение и осуществляется во многих зарубежных странах – членах ООН, в таких странах СНГ как, Российская Федерация, Беларусь, Азербайджан, Армения, Молдова и др., в государствах Балтии (Литва и др.), а также во многих государствах Азиатского и Африканского регионов. Сейчас как никогда ранее остро возник актуальный вопрос законодательного определения конкретных критериев, так называемых «коррупциогенных факторов», содержащихся в проектах нормативно-правовых актов, которые способны дать почву для коррупционных проявлений.

Под данными факторами понимаются положения и нормы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы рассмотрения или полномочия необоснованного применения исключений из общих правил, положения, содержащие неопределенные, сложно выполнимые, создающие дополнительные бюрократические и иные обременительные требования к гражданам и организациям, и таким образом порождающие условия для коррупции, которые, в свою очередь создают пробелы в правовом регулировании.

К коррупциогенным факторам относятся:

1. масштаб дискреционных полномочий органов государственной власти и управления;
2. неразумное установление полномочий должностных лиц и самих органов государственной власти;
3. выборочное изменение объема прав;
4. чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества;
5. принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;
6. заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий;
7. отсутствие или неполнота административных процедур;
8. завышенные требования к гражданам и организациям, реализующим субъективные права и юридические обязанности;
9. отказ от аукционов и аукционных процедур.

В осуществляемых в настоящее время реформах и преобразованиях, главное внимание уделяется развитию бизнес-индустрии и предпринимательства на всех уровнях. Очевидно, что

продуктивность и реализация данных реформ напрямую зависит от качества, эффективности и исполнения требований предписываемых правовых основ.

На сегодняшний день в нашей стране особое, повышенное внимание уделяется процессу совершенствования принятия законов и подзаконных актов.

В основе Концепции совершенствования нормотворческой деятельности, принятой Президентом страны в 08.08.2018 году, вводится абсолютно уникальная, прорывная, не имевшая аналогов до этого в нашей стране, система, учитывающая обязательную оценку регулятивного воздействия нормативно-правовых актов. Примечательно, что на протяжении долгого периода времени, этой деятельности не предоставлялось необходимого внимания.

Несвоевременно и медленно введённые в нормотворческую деятельность новые, инновационные подходы, методы и принципы привели к наличию правовых пробелов в законодательстве неактуальности правовой базы, которая не была способна создать необходимую правовую конструкцию для обеспечения реализации нынешних реформ, именно поэтому принятые меры со стороны главы государства были своевременны, являлись требованием времени и соответствуют духу реализуемых реформ.

До этих правовых реформ, исходя из сформированной тем временем тенденции нормотворчества, нормативно-правовые акты оценивались исключительно по критериям их влияния на государственный бюджет. Не учитывались либо учитывались в недостаточной степени, возможные негативные последствия и возможные дополнительные расходы, издержки для простых граждан и субъектов предпринимательства это, в свою очередь, привело к излишним финансовым затратам граждан и предпринимателей, что породило ряд необоснованных, тяжелых для исполнения обязательств перед государством и государственными органами.

Все эти годы необоснованно увеличилось количество субъектов, наделённых принимать подзаконные акты. Количество таких субъектов, уполномоченных принимать нормативно-правовые акты, составляло семь, то сегодня их число приблизилось к ста.

На сегодняшний день национальная законодательно-правовая база Республики Узбекистан насчитывает более двадцати тысяч различных нормативно-правовых актов. Ежегодно издаётся около тысячи нормативных актов разной юридической силы. Из этого огромного количества правовых актов, подзаконными актами являются около девяносто семи процентов от всего количества нормативно-правовых актов.

В период с 1991 по 2015 гг. в законодательных базу нормативных актов Республики Узбекистан было добавлено порядка шестидесяти тысяч законодательных актов, только за период по крайних трёх лет в законодательную базу были внесены порядка тринадцати тысяч документов. Стоит отметить, что это почти четверть от всего количества принятых нормативных актов, за всю историю независимого Узбекистана.

За предыдущий год издано множество нормативных актов в различных сферах жизни общества наибольшего внимания удостоились сферы предпринимательства около четырёхсот, инвестиций без малого триста нормативных актов.

Вопросу гендерного равенства на сегодняшний день уделяется особое внимание во всём мире. Узбекистан для достижения полного соблюдения всех прав и свобод для граждан принял закон, который не допускает дискриминации по половому признаку закрепляя гендерное равенство, государство принимает закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» этот закон является прямым продолжением статьи 46 Конституции Республики Узбекистан, которая первой провозгласила равенство прав между женщиной и мужчиной.

Ещё одной эпохальной новеллой законодательства стала оценка нормативных актов на гендерное равенство. Иными словами, каждый акт будет оцениваться с точки зрения воздействия на права и обязанности граждан исходя из их половой принадлежности. Актуальность данной экспертизы продиктована самим временем, поскольку в обществе, к сожалению, нередки случаи насилия и притеснения прав и свобод женщин.

Мы видим, что принимаемые изменения носят фундаментальный характер и позволяют женщинам, как и положено законом, иметь равные права и возможности с мужчинами. Создаются дополнительные льготы для женщин предпринимателей, молодых девушек, которые хотят получать высшее образование и строить карьеру. Это крайне важно, поскольку в самых развитых государствах мира, таких как: США, Германия, Франция права женщин и мужчин находятся на одном уровне и при выборе работника, работодатель, в первую очередь, исходит из принципа меритократии, то есть на работу в итоге будет принят лучший из кандидатов по сумме всех критериев.

Подводя итог, можно отметить тенденцию либерализации и улучшения законодательного процесса по различным направлениям, принимаются новые нормативные акты, которые должны обеспечить должный уровень прав и свобод для всех слоёв населения. В данный момент не прекращается многовекторная, эффективная работа, целью которой является существенная модернизация функций и задач государственных органов, в сфере создания правовых норм, усиление влияния законов на укрепление общественно-политических, социально-экономических, судебно-правовых реформ, в обеспечении надлежащего качества принимаемых нормативно-правовых актов, внутри которых уже существуют реальные и точные механизмы их реализации, однозначности, систематизация законодательства и полный объём правового регулирования.

В современном мире ни одна отрасль жизни общества не обходится без широкого использования инновационных технологий. Данные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы видим всё более активное развитие инновационных технологий в нашей стране. В Республике Узбекистан было образовано специальное министерство, главной задачей которого является развитие инновационных технологий во всех отраслях и на всей территории страны. Процесс нормотворчества не остался в стороне от глобальной цифровизации и развития инновационных технологий[22].

Наша страна ставит целеустремлённую задачу о росте ВВП к 2030 году в два раза, одним из главных драйверов для достижения должны стать инновационные технологии и развитие нормотворчества с привлечение передовых технологий. В целях создания государства с высоким уровнем жизни граждан и привлекательным инвестиционным климатом, в Республике Узбекистан проводятся полномасштабные реформы.

Главными трендами стала либерализация законов и подзаконных актов регулирующие финансовую, экономическую и инвестиционную сферы, ключевое внимание уделяется вопросам права человека и развития гражданских институтов общественного контроля.

Знаменательным стал факт принятия Указа Президента Республики «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» согласно этому акту: «В Республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами. Кроме того, реализуется комплексная программа «Цифровой Ташкент», предусматривающая запуск геопортала, интегрированного с более 40 информационными системами, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию социальной сферы с последующим распространением данного опыта на другие регионы».

Ряд нормативных документов принятых в последнее время направлены на развитие инноваций и инновационных технологий, показывают политическую волю государства, его стремление к развитию данной сферы в полной мере. Цифровая экономика, цифровое правительство, цифровой документооборот, данные понятия появились относительно

недавно, однако получили широкое распространение в жизни простых граждан. Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» стал важным нормативным актом, заложившим первые основы электронного правительства, во исполнение этого закона был создан ряд сайтов правительственных органов и общественных организаций. Ранее был принят закон «Об электронном документообороте» задачей которого являлось развитие коммуникационных технологий в государственных органах. Единый портал интерактивных государственных услуг был создан и сдан в эксплуатацию уполномоченным органом по информационной интеграции UZINFOCOM в июле 2013 года.

Выпуск в эксплуатацию данной системы создал новый формат функционирования органов власти с гражданами страны, которой предоставил площадку для использования государственных услуг в удалённом режиме работы. Постановлением Президента Республики Узбекистан за № 3440 были созданы единые центры государственных услуг, что способствовало значительному уменьшению бюрократии и уменьшило время получение необходимых справок, патентов и иных документов.

В данных центрах люди получают все необходимые справки, меняют права, открывают юридические лица, закрывают их, получают лицензии и патенты в кратчайшие сроки. Центр государственных услуг помог значительно облегчить жизнь обычных граждан и предпринимателей, что нашло своё отражение в авторитетном рейтинге: «В ежегодном рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business 2020), по показателю «регистрация бизнеса» Узбекистан занял 8 место среди 190 стран мира и впервые в истории вошел в топ-10. Ранее сообщалось, что Узбекистан занял 69-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» и вошел в топ-20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата. Следует отметить, что рейтинг «Ведение бизнеса» изучает уровень оказания государствами поддержки бизнесу и меры, препятствующие ведению бизнеса, в частности, открытие своего дела, ведение бизнеса, осуществление внешнеэкономической деятельности, налогообложение, защита прав инвесторов.

Перед Узбекистаном стоит задача к 2022 году войти в топ 20 рейтинга по условиям для предпринимательства. Особенную актуальность данная система продемонстрировала в период пандемии. Поскольку, благодаря данным системам удалось продолжить выдачу необходимых разрешительных документов и это, в свою очередь, позволило продолжить деятельность ряда субъектов предпринимательства, позволило гражданам получать требуемые документы в срок и без траты времени и дополнительных издержек.

В постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки регуляторного воздействия» следующие задачи: «2. Установить, что в целях поэтапного внедрения системы оценки регуляторного воздействия:

-в срок до 1 января 2022 года проводится оценка регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов и принятых нормативно-правовых актов, предусматривающих:

-введение новых ограничений и новых видов разрешительных процедур, лицензий хозяйствующим субъектам или распространение действующих ограничений, разрешительных процедур и лицензируемых видов деятельности на более широкий круг участников рынка;

-введение дополнительных требований и условий для получения разрешительных документов или лицензий;

-повышение требований к минимальному размеру уставного капитала юридических лиц;

-ограничение (уменьшение) установленных прав хозяйствующих субъектов или возложение на них дополнительных обязательств либо дополнительных расходов;

-установление для хозяйствующих субъектов любых видов льгот, гарантий, преференций, а также предоставление им новых, в том числе эксклюзивных прав».

Оценка регуляторного воздействия есть ничто иное как система, которая известна в мире под названием smart regulation (умное регулирование) основной задачей этой концепции является соблюдение баланса между усиленным государственным контролем и отсутствием какого-либо регулирования вовсе.

Основными целями концепции «умного регулирования» является адаптация норм законодательства, по принципу, норма должна быть понятна простому гражданину, а не только специалистам, целью также является учёт всех заинтересованных сторон при осуществлении этого принципа с широким обеспечением соблюдения интересов всех участников процесса и при активном использовании информационных технологий.

Концепция smart regulation предлагает способы развития нормотворчества путём анализа воздействия той или иной правовой нормы на область права и возможность управленческого послабления, то есть рассматриваются альтернативы, которые предлагает общество и учёные. Характерной чертой этой концепции является высокий уровень развития права и тенденции к соблюдению интересов всех граждан. Эта система предполагает наличие обратной связи, в том числе с использованием сети интернет. Ещё одним инновационным явлением в общественной жизни нашего государства стало создание народных приёмных Президента Республики Узбекистан.

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы работы с проблемами населения» за №УП-5633 от 17.01.2019 создал реальную площадку для населения, в которую они могут обратиться и их проблемы будут решены по существу. Данные народные приёмные осуществляют также и функцию по сбору сведений о насущных проблемах населения их работа помогает законодателю конкретнее урегулировать возможные «серые зоны» закона, чтобы пресечь возможные нарушения прав и свобод граждан страны.

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Технологии искусственного интеллекта в ближайшем будущем должны находиться на службе права и быть гибким инструментом в достижении процедурного законодательства. Цифровизация ведомственного нормотворчества должна стать предметом самого пристального государственного внимания, так как существенно повлияет на эффективность процедуры подготовки, согласования и принятия ведомственных актов.

2. После доведения технологий искусственного интеллекта до своего логического завершения и проверки их на практике процесс принятия, согласования и вступления в силу ведомственных актов заметно ускорится, что позволит сэкономить как время на их подготовку, так и финансовые средства. В США был принят Закон «Об отмене бумажных документов в государственных органах». Согласно этому закону, федеральные власти должны перейти на электронный документооборот и предоставить гражданам доступ к электронным документам. В Великобритании действует государственная программа по улучшению управления документами. Было создано второе административное подразделение при Кабинете министров, которое в сотрудничестве с Государственным архивом Великобритании занимается управлением документацией на технологическом уровне при соответствующем государственном финансировании. В Германии федеральное правительство использует централизованную систему делопроизводства, основанную на общих правилах и положениях федеральных министерств. Порядок работы с электронными документами в нашей стране и создание единой системы в этом направлении, в свою очередь, оказывают существенное влияние на различные аспекты общественной деятельности. Одним из примеров является важность электронных документов в процессе подготовки проектов законов в сфере интерактивных государственных услуг. Следовательно, реестр интерактивных публичных услуг будет использоваться для предоставления пользователям доступа к интерактивным публичным службам, рационализации интерактивных публичных услуг и интеграции систем электронного документооборота.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: ЭКСМО, 2015. – С.117. (Golovistikova A. N., Dmitriev Yu. A. Problems of the theory of state and law: Textbook. – М.: EKSMO, 2015. – P.117)

2. Рахимов Н.Р., Мухаммадиев М.М. Основные проблемы и возможные направления построения электронного правительства в Узбекистане. Текст научной статьи по специальности «Политологические науки». Журнал «Экономика и бизнес: теория и практика». 2018 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyye-problemy-i-vozmozhnye-napravleniya-postroeniya-elektronno-go-pravitelstva-v-uzbekistane> (Rakhimov N.R., Muhammadiev M.M. Main problems and possible directions for building e-government in Uzbekistan. Text of a scientific article in the specialty "Political Sciences". Journal "Economics and Business: Theory and Practice". 2018)
3. Маннанова Ш. Г. Анализ развития электронного правительства в Республике Узбекистан. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». Журнал «Экономика и бизнес: теория и практика». 2018 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-elektronno-go-pravitelstva-v-respublike-uzbekistan> (Mannanova Sh. G. Analysis of the development of electronic government in the Republic of Uzbekistan. Text of a scientific article in the specialty "Economics and Business". Journal "Economics and Business: Theory and Practice". 2018)
4. Садиков С. Конституционно-правовые основы формирования и функционирования системы «Электронного правительства» в Узбекистане. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Review of law sciences». 2017 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-formirovaniya-i-funktsionirovaniya-sistemy-elektronno-go-pravitelstva-v-uzbekistane> (Sadikov S. Constitutional and legal foundations of the formation and functioning of the “Electronic Government” system in Uzbekistan. Text of a scientific article in the specialty "Law". Journal "Review of law sciences". 2017)
5. Дорская АА. Проблема цифровизации правовой сферы: основные направления исследований // Трансформация правовой реальности в цифровую эпоху: сб. науч. тр. / под общ. ред. Д.А. Пашенцева, М.В. Залоило. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. С. 18.(Dorskaya A.A. The problem of digitalization of the legal sphere: main directions of research // Transformation of legal reality in the digital era: collection. scientific tr. / under general ed. YES. Pashentseva, M.V. It started to clog. M.: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation: INFRA-M, 2019. P. 18)
6. Залоило М.В., Гвоздецкий Д.С. Цифровизация ведомственного нормотворчества: тенденции и перспективы // Трансформация правовой реальности в цифровую эпоху: сб. науч. тр. / под общ. ред. Д.А. Пашенцева, М.В. Залоило. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. С. 83.(Zaloilo M.V., Gvozdetsky D.S. Digitalization of departmental rule-making: trends and prospects // Transformation of legal reality in the digital era: collection. scientific tr. / under general ed. YES. Pashentseva, M.V. It started to clog. M.: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation: INFRA-M, 2019. P. 83)
7. Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 15.(Khabrieva T.Ya. Law before the challenges of digital reality // Journal of Russian Law. 2018. No. 9. P. 15)
8. Пашенцев ДА., Залоило М.В., Иванюк О.А., Головина А.А. Цифровизация правотворчества: поиск новых решений. М., 2019. С. 9. (Pashentsev D.A., Zaloilo M.V., Ivanyuk O.A., Golovina A.A. Digitalization of lawmaking: search for new solutions. M., 2019. P. 9)
9. Исабекова К.Ф. Цифровизация в нормотворчестве: задачи и ожидаемые результаты // Вестник Института законодательства РК. 2018. № 3 (52). С. 172, 173.(Isabekova K.F. Digitalization in rule-making: tasks and expected results // Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan. 2018. No. 3 (52). pp. 172, 173)
10. Система права и система законодательства: современное состояние и перспективы развития в цифровую эпоху: монография / под науч. ред. А.В. Корнева. М.: Проспект,

2019. С. 132.(System of law and system of legislation: current state and prospects for development in the digital era: monograph / under scientific. ed. A.V. Korneva. M.: Prospekt, 2019. P. 132)
11. Гвоздецкий Д.С., Залоило М.В. Цифровизация ведомственного нормотворчества как фактор опережающего воздействия // Право и государство: теория и практика. 2019. № 9 (177) С. 29.
 12. Гвоздецкий Д.С. Цифровизация ведомственного нормотворчества: теоретический аспект // Правовое государство: теория и практика. 2019. № 4 (58). С. 22.(Gvozdetsky D.S., Zaloilo M.V. Digitalization of departmental rule-making as a factor of advanced influence // Law and State: Theory and Practice. 2019. No. 9 (177) P. 29.)
 13. Лапаев П.В., Торопов БА. Возможности оптимизации нормотворчества в органах внутренних дел на основе тезаурусного подхода / / Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).(Лапаев P.V., Торопов B.A. Possibilities for optimizing rule-making in internal affairs bodies based on the thesaurus approach // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. No. 1 (41))
 14. Вашкевич А.М. Автоматизация права: право как электричество. М.: Симплойер, 2019.(Vashkevich A.M. Automation of law: law is like electricity. M.: Simpler, 2019)
 15. Харитоновна Ю.С., Савина В.С. Технология искусственного интеллекта и право: вызовы современности / / Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 3. С. 524—549.(Kharitonova Yu.S., Savina V.S. Artificial intelligence technology and law: challenges of our time // Bulletin of Perm University. Legal sciences. 2020. No. 3. P. 524—549)
 16. Аскарлов З.С. Теоретико-правовые аспекты построения демократического правового государства и гражданского общества в Узбекистане. Текст научной статьи по специальности «Право». Ленинградский юридический журнал. 2017 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-pravovye-aspekty-postroeniya-demokraticheskogo-pravovogo-gosudarstva-i-grazhdanskogo-obschestva-v-uzbekistane>(Askarov Z.S. Theoretical and legal aspects of building a democratic legal state and civil society in Uzbekistan. Text of a scientific article in the specialty "Law". Leningrad legal journal. 2017)
 17. Одилкориев Х. Конституция ва фукаролик жамияти. - Т.: Шарк, 2002. - Б. 276. // См. также: Сайдуллаев Ш.А. Давлат ва ҳуқуқ; назарияси. - Т.: ТДЮУ, 2018. - 214 б.(Odilkoriev Kh. Constitution and civil society. - T.: Shark, 2002. - B. 276. // Sm. takje: Saydullaev Sh.A. State and law; theory. - T.: TDUU, 2018. - 214 p)
 18. Кудрявцев И.В. Законодательная техника. Учебное пособие. –Т.: ТГЮИ, 2009. – 310 с.(Kudryavtsev I.V. Legislative technology. Tutorial. – T.: TGUI, 2009. – 310 s.)
 19. Бурханова Ш. Ж. Экспертиза законопроектов в Республике Узбекистан. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Вопросы науки и образования», 2021 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-zakonoproektov-v-respublike-uzbekistan>(Burkhanova Sh. Zh. Examination of bills in the Republic of Uzbekistan. Text of a scientific article in the specialty "Law". Journal "Issues of Science and Education", 2021)
 20. Умарова К. У. Юридическая наука: состояние и перспективы исследований в Республике Узбекистан. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Вопросы науки и образования». 2018 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-nauka-sostoyanie-i-perspektivy-issledovaniy-v-respublike-uzbekistan>(Umarova K. U. Legal science: state and prospects of research in the Republic of Uzbekistan. Text of a scientific article in the specialty "Law". Journal "Issues of Science and Education". 2018)
 21. Рахманкулов Х. Основные направления развития гражданского законодательства Республики Узбекистан // «10 лет гражданскому Кодексу Узбекистана» Ташкент, 2008. С. 7.(Rakhmankulov H. Main directions of development of civil legislation of the Republic of Uzbekistan // “10 years of the Civil Code of Uzbekistan” Tashkent, 2008. P. 7)
 22. Кудрявцев И.В. Нормотворчество. Учебное пособие. – Т.: ТГЮУ, 2021. – 234. стр.(Kudryavtsev I.V. Rulemaking. Tutorial. – T.: TGYuU, 2021. – 234. pp.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000